

АРТЕРИАЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕГІ МЕЙІРГЕРЛІК КҮТІМНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

**ТАҒАТ ҒАЛИЯ ЖОМАРТҚЫЗЫ,
БАЙНАЗАРОВА АЙЗАДА АСЫЛБЕКОВНА
НАБИХАНОВА ЗАМЗАГУЛ ЖУМАБЕКОВНА**
ШЖҚ «Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы
Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі»МҚК
«Хирургия, акушерия және гинекология» ЦӘК оқытушылары.
Ақтөбе қ., Қазақстан

Аннотация: Артериялық гипертензия жүктілік кезінде ана мен ұрық денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіретін маңызды патологиялардың бірі болып табылады. Зерттеуде мейіргердің осы санаттағы науқастарға көрсететін алдын алу, бақылау, күтім жасау және психологиялық қолдау шараларына ерекше назар аударылады. Сонымен қатар, мейіргерлік процестің кезеңдері (мәселені анықтау, күтім жоспарын құру, оны іске асыру және бағалау) нақты мысалдар арқылы сипатталады. Артериялық қысымды тұрақты бақылау, өмір салтын түзетуге көмектесу, дәрілік терапияны қадағалау және әйелдерге ақпараттық-кеңестік қолдау көрсету – тиімді күтімнің негізгі аспектілері ретінде қарастырылады. Жұмыс мейіргерлердің кәсіби құзыреттілігін арттыру және ана мен бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында маңызды бағыттардың бірі ретінде ұсынылады.

Кілтті сөздер: Артериялық гипертензия, жүкті әйел, ана мен ұрық денсаулығы, экстрагениталды патология, емдеу мекемелері.

Гипертониялық ауруы бар әйелдердің жүктілігі мен босануы қазіргі уақытқа дейін акушерлік мәселелердің бірі болып қалуда. Көрсетілген бұл патология, бірінші кезекте, токсикоз, плацентаның мерзімінен бұрын ажырауы, босану кезіндегі жатыр қызметінің аномалиялары, ерте және босанғаннан кейінгі қан кетулер сияқты гестациялық асқынулардың дамуының себебі бола отырып, ана мен перинаталдық аурулар мен өлім-жітімді едәуір арттырады.

Гипертониялық ауруы бар әйелдерде акушерлік патологияны қосылуы қайтымсыз салдарға алып келуі мүмкін. Гипертониясы бар әйелдерде босануда неғұрлым жиі кездесетін патологиялар жатырдың жиырылу қызметінің бұзылуы болып табылады, олардың даму қаупі 50% -ға жетеді. Сонымен қатар, жүктілік, босану және босанғаннан кейінгі кезеңде патология ерекше маңызға ие болады, өйткені ол құрсақтағы ұрықтың жай-күйіне тікелей әсер етеді, сондай-ақ акушерлік қан кетулердің себебі болуы мүмкін.

Экстрагениталды патология кезінде мейірбикенің рөлі жүкті әйелдерді тексеруге, емдеуге қатысуы болып табылады, (қан және қажет жұғындыларды алуға, зәрді талдауға, серологиялық зерттеуге, туберкулезге сынамаларды жүргізуге алу), осы ауруларды стационарда емдеу кезінде дәрігердің нұсқаулығын орындайды, әйелдер консультациясында және емдеу мекемесінде бақылауда тұрған әйелдерге (емхана, тубдиспансер, тері-венерологиялық диспансер) бақылау жасайды.

Медбике пациенттің әйелдер консультациясына уақытылы баратынын, акушер-гинеколог дәрігердің ұсынымдарын орындалуын, тексеруден және тағайындалған емдеуден уақытылы өтіп -өтпейтінін бақылауы тиіс.

Ол санитарлық-ағарту жұмысын жүргізуі және жүкті әйелді ақпараттық материалмен қамтамасыз етуі тиіс. Мұнда медициналық этика және деонтология ерекше маңызға ие.

Егер жүктілікке дейін әйелдердің өмір салты дұрыс болса, онда жүктілік оған ерекше өзгерістер енгізуді талап етпейді. Қалыпты жүктілік кезінде әйел қалыпты жұмысты орындайды. Қалыпты дене және ақыл-ой еңбегі жүкті әйелдің ағзасына жағымды әсер етеді.

Жұмыс жүкті әйелдің жүйке, жүрек-қан тамыры, қан түзу, тыныс алу және басқа да ағза жүйелерінің дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді, зат алмасуын жақсартады.

Әрекетсіздік, ұзақ жатып қалу немесе отыру семіздікке, іш қатуға, бұлшық ет жүйесінің әлсіреуіне және босану күшінің әлсіздігіне әкеледі. Алайда жүктілік кезінде кенеттен қозғалудан, ауырлықты көтеруден және айтарлықтай шаршаудан аулақ болу керек. Заңнамада жүктілік анықталған сәттен бастап әйелдердің түнгі еңбегіне және жүктіліктің IV айынан бастап үстеме жұмыс істеуіне тыйым салынады, жүкті әйелге теріс әсер етуі мүмкін едәуір ауырлықтың көтерілуі мен орын ауыстыруымен, жоғары температура мен химиялық заттардың әсерімен ұштасатын дене еңбегіне тыйым салынады.

Жүкті әйел жұмыстан бос уақытында қатты шаршауды тудырмайтындай серуендеу қажет. Серуендеу жүкті әйелдердің физикалық және психикалық жағдайына пайдалы әсер етеді; таза ауада ұзақ уақыт болу ұрыққа оттегінің қажетті мөлшерін жеткізуге ықпал етеді. Жүктіліктің қалыпты өтуі үшін ұйқының елеулі мәні бар. Жүкті әйелге тәулігіне кемінде 8 сағат ұйықтау қажет; кешкі сағат 10-11-ден кешіктірмей кешкі ұйқыға жату керек. Ұйықтау алдында жүкті әйелге кешкі серуен және ұйықтайтын бөлмені желдету ұсынылады. Жүкті әйелдің кереуеті ыңғайлы, кереуеті тым жұмсақ болмауы тиіс; төсек жабдықтарын жиі ауыстыру керек; оң бүйірінде немесе арқасында ұйықтаған дұрыс.

Жүктілік кезінде ауыз қуысының тазалығын мұқият қадағалау қажет. Тістерді таңертең және кешке жұмсақ щеткамен тазалау керек, тамақтанғаннан кейін ауызды шаю қажет. Жүктілік кезінде әйел тіс дәрігеріне көрсетілуі тиіс; барлық ауру тістерді босанғанға дейін емдеу керек.

Жүктілік кезінде дұрыс тамақтану әйелдің денсаулығын сақтау және ұрықтың қалыпты дамуы үшін өте маңызды. Жүктілік кезінде тиімсіз тамақтану анада түрлі аурулардың пайда болуына ықпал етеді және ұрықтың дамуын бұзады.

Жүкті әйелдерді тамақтандыру режимі тұтынылатын тамақтың, сұйықтықтың мөлшерін есепке алуға, сондай-ақ әйелдің өзі тәулік ішінде:

- осы кезеңде әйел ағзасында болатын физиологиялық өзгерістер;
- ана мен ұрықтың организміне белоктардың, көмірсутектердің, майлардың, тұздар мен витаминдердің жеткілікті мөлшерін жеткізу қажеттілігі.

Жүкті әйелдің тамақтану рационына жүктілік кезінде жиі бұзылатын ішектің қалыпты қызметін қамтамасыз ету үшін өсімдік клетчаткасымен байытылған тамақ кіруі тиіс. Жүкті әйелдердің дұрыс тамақтануы диетадан кондитерлік өнімдерді, атап айтқанда, кәмпіттер, варенье, қантты алып тастауды көздейді. Маргарин мен баяу балқитын жануарлардың майлары өте қажетсіз.

Жүктілік кезеңінде таза ауада күніне кемінде 3 сағат болу керек. Ұй-жайдың тазалығын сақтау, оны жүйелі желдету және ылғалды жинау қажет. Бөлмедегі ауа температурасы 18-20 °C жоғары болмауы тиіс.

Зиянды факторларды мынадай топтарға біріктіруге болады:

- кәсіби зияндылықтар, олардың ішінде радиоактивті заттармен, рентгенмен, химиялық заттармен жұмыс істеу, жұқпалы аурулармен, микроорганизмдер штаммдарымен жанасу, кез келген шамадан тыс жүктеме ерекше зиянды болып табылады. Осылайша, химиялық заттар (мысалы, фосфорорганикалық) ағзада жинақталып, тіпті бірнеше жылдан кейін де зиянды әсер әйелдің зиянды өндірістен кетуі;

- барлық жұқпалы аурулар, әсіресе эмбриогенез кезеңінде қауіпті. Мысалы, қызамық, цитомегалия ұрықтың бүлінуіне әкеледі. Инфекцияның өзі клиникалық белгілері анық (мерез, гепатит), сондай-ақ жасырын инфекциялар (токсоплазмоз, микоплазмоз) қауіпті.

- зиянды экологиялық факторлар. Бұл әйелдің өнеркәсіптік аймақта, қатты радиациялық немесе химиялық ластанған жерлерде тұруы салдарынан қоршаған ортаның ластануы болуы мүмкін. Барлық жүкті әйелдер экологиялық апат аймақтарынан көшірілуі тиіс.

- оттегінің жеткіліксіздігі экологиялық бұзушылықтардың, өнеркәсіптік қаланың, өндірістің жағдайларының, зиянды әдеттерді теріс пайдаланудың, тамақтанудың жеткіліксіздігінің, нашар желдетілетін үй-жайларда болудың салдарынан болуы мүмкін;

- зиянды әдеттер (темекі шегу, маскүнемдік, есірткі). Олардың әсері, әсіресе есірткі мен алкогольге жүктілік кезінде мүлдем жол берілмейді, өйткені ол ұрықтың гипоксиясы мен зақымдануына әкеледі.

- дәрумендердің жеткіліксіздігі. Бұл проблемамен күресу үшін әйелді дұрыс тамақтану және оның маңыздылығы туралы хабардар ету қажет, кейбір әйелдерге әлеуметтік қолдау қажет. Жүктілік кезінде шамадан тыс және теңгерімсіз тамақтану да зиянды болып табылады.

- соматикалық аурулар;

- жүктіліктің асқынулары (гестоздар, анемия, көтермеу);

- дәрігер-акушердің тағайындауынсыз жүктілік кезінде дәрілік заттарды қабылдауға үзілді-кесілді жол берілмейді. Әсіресе жүктіліктің I триместрінде дәрілік заттарды қабылдаудың қажеті жоқ. Дені сау жүкті әйелдің дәрі-дәрмек қабылдауының мүлдем қажеті жоқ. Рас, әйелдер ультракүлгін сәулені, дәрумендерді аз алатын солтүстік жердегі асқынулардың алдын алу мақсатында, әсіресе теңгерімсіз тамақтану кезінде, II триместрде E витамині мен фолий қышқылын қабылдау ұсынылады; кальций, D витаминін (немесе балық майын) қабылдау, УФО сеанстары - III триместрде.

- жүктілік кезінде әйелді стресстік жағдайлардан қорғау қажет. Бұл отбасының, жақын адамдардың, акушердің және әйелдің өзінің міндеттері. Әйел жанжалдардан, артық жағымсыз ақпараттан және артық қарым-қатынастан қашуы, әдебиетті, телевизиялық бағдарламаларды, айналасындағылармен қарым-қатынасты және сөйлесу тақырыбын таңдауы керек. Әйелді психологиялық проблемалар мен қорқынышпен күресуге үйрету, жүктілікті көтеруге назар аудару қажет.

Қорытынды:

Артериялық гипертензиясы бар жүкті әйелдерге көрсетілетін мейіргерлік күтім жүкті әйелдің және ұрықтың өмірі мен денсаулығын сақтауда маңызды рөл атқарады. Мейіргерлік көмектің негізгі бағыттары — қан қысымын тұрақты бақылау, дәрілік терапияны бақылау, психоэмоционалды қолдау көрсету, дене белсенділігі мен тамақтану режимін ұйымдастыру, сондай-ақ асқынулардың алдын алу болып табылады. Мейіргер жүкті әйелге жекелеген күтім жоспарын құрып, оның орындалуын қамтамасыз етуі тиіс. Артериялық гипертензия жағдайында кешенді, үйлестірілген және үздіксіз мейіргерлік көмекті ұйымдастыру ана мен бала денсаулығын жақсартуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Жанқұлова С.Б., Төлегенова Л.К. Мейіргерлік іс негіздері.-Алматы: Эверо, 2020
2. Всемирная организация здравоохранения. Безопасное прерывание беременности: технические и политические рекомендации.-Женева:ВОЗ, 2022.
3. Ахметова Г.А. Әйел денсаулығы және мейіргерлік көмек.-Алматы:Медицина, 2019.
4. WHO.Clinical practice handbook for safe abortion.-Geneva:World Health Organization, 2022.